

6. *Навроцька А.* Книга Львівського духовного суду (1681-1686) зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. – 2010. – № 7 (12). – С. 170-176.
7. *Навроцька А.* Найдавніша книга духовного суду Львівської православної єпархії 1668–1674 рр. (із збірки Національного музею у Львові) // Український Археографічний щорічник. – Львів, 2009. – Вип. 13-14. – С. 284-302.
8. *Павлишин А.* Книги духовного суду як джерело вивчення історії монастирів Львівської єпархії в часи владництва Йосифа Шумлянського (1668-1708) // Rocznik Europejskiego kolegium polskich i ukraińskich uniwersytetów. – Lublin, 2004. – Т. 2. – С. 103-108.
9. *Петрушевич А.* Сводная Галичско-Русская летопись съ 1700 до конца августа 1772 года. – Львовъ, 1887. – 330 с.
10. *Пірко В.* Галицьке село наприкінці XVII – в першій половині XVIII ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі). – Донецьк, 2006. – 148 с.
11. *Charewiczowa Ł.* Kłęski zaraz w dawnym Lwowie. – Lwów, 1930. – 90 с.
12. *Chodyniecki I.* Historia stołecznego Królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów terazniejszych w r. 1829 wydana. – Lwów, 1865. – 466 s.
13. *Chomik P.* Kult cudownych ikon w Wielkim Księstwie Litewskim w wiekach XVI-XVIII // Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich, Białystok, 2000. – С. 108-119.
14. *Feldman S.* Polska w dobie wojny północnej 1704-1709, Kraków, 1925. – 319 s.
15. *Kaniewski J.* Zjawisko głodu i niedostatku wśród wojska i ludności cywilnej w okresie wojny północnej w świetle korespondencji wojskowej hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocięja // Rocznik Przemyski. – 2008. – Т. XLIV. – З. 4. – С. 45-69.
16. *Karbownik H.* Obciążenia stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od połowy XVII wieku do 1795 r. – Lublin, 1984. – 410 s.
17. *Karpiński A.* W walce z niewidzialnym wrogiem. – Warszawa, 2000. – 450 s.
18. *Kozyrski R.* Duchowieństwo, kościoły i religia w dokumentach sejmików województwa ruskiego w epoce konfesjonalizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1648-1768. – Lublin, 2013. – 511 s.
19. *Łakociński Z.* Magnus Stenbok w Polsce. Przyczynek do historii szwedzkich zdobyczy w czasie wojny północnej. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1967. – 143 s.
20. *Motylewicz J.* Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII w. – Przemyśl-Kraków, 1993. – 319 s.
21. *Otwinowski E.* Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II, od roku 1696-1728. – Kraków, 1849. – 363 s.
22. *Rutkowska-Plachcińska A.* Dżuma w Europie Zachodniej w XIV wieku – straty demograficzne i skutki psychiczne // Przegląd historyczny. – 1978. – Т. 69. – С. 75-102.
23. *Zawisa K.* Notacja różnych klęsk i przygód pamięci godnych // Pamiętnik Krzysztofa Zawisy, wojewody mińskiego. – Warszawa, 1862. – С. 363-365.

Чирка Л. Г.

Завідувач сектору

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

“СЫНОВНЕЕ ПОВИНОВЕНИЕ ДУХУ БОЖИЮ”: МІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ

Мабуть, жоден з вітчизняних мислителів не отримав такої інтерпретації своєї творчості, як Григорій Сковорода. За два сторіччя сквородиніани він “пройшов шлях” від “філософа без системи” до “нашого першорозума”. Так сталося, що дослідження творчої спадщини українського мислителя завжди відбивали ідеологічні настрої правлячої верхівки. Якщо для дослідників п’ятдесятих він “войовничий анти клерикал”, котрий критику релігії пов’язував з критикою кріпосництва, то у більш пізній період Г. Сковороду звинувачували у недостатньому матеріалізмі і громадянській пасивності – мислитель не виступав активним поборником соціального визволення. Нікому не спало на думку, що мислитель насамперед просвітник, а не революціонер. Своє призначення у житті він вбачав у проповіді, у сіянні “доброго, вічного, розумного”, а не в підбурюванні мас.

Вивчаючи релігійно-філософське вчення Г. Сковороди, неможливо оминати увагою таке явище, як містика. Містика (від гр. *mystikos* – таємничий) – релігійно-філософський погляд на довколишню дійсність, в основі котрого закладено віру у надприродні сили. Більше того, кожна конкретна релігія становить окремих виток містики, яка, будучи набагато старішою за релігію, стала її гносеологічним підґрунтям. “Містицизм – одна з найголовніших сил, яку в боротьбі за існування має в своєму розпорядженні людина. Без нього людина не змогла б поширити

свого панування на всю земну кулю, не завоювала б її і, врешті-решт, не стала б “царем природи”. Лише віра в Бога може дати віруючому той розмах, що людина спроможна творити “надлюдські” діла. Без віри – без містицизму – не можна помислити цілої людської культури і цивілізації. Бо з цією силою, з якою людина творить все надзвіряче, “надлюдське”, тісно і нерозривно сполучена сила, що неопанована, все людськи створене руйнує” [1, 28]. Здійснивши надприродні справи, людина починає вважати, що вона сама є джерелом тих сил, “які вона може не тільки пізнавати і виконувати закони Божі, але й сама творити ці закони” [1, 28].

Містичні тенденції у “філософській методи” Г. Сковороди розвинулись під впливом християнської містики. Варто відмітити, що серед містиків ортодоксального спрямування найбільш розповсюдженими були дві містичні течії. Головною силою, яка підносить людину на вищий ступінь обоження, на думку представників першої течії, – Климента Александрійського, Псевдо-Діонісія Ареопігита – гносис (споглядання). Псевдо-Діонісій Ареопігит розглядав теозис як реальне прилучення людського духу до Божої природи, що відбувається через посередництво божественної сили внаслідок послідовного зречення від “чуттєво-феноменального” боку буття. В цьому “процесі очищення (катарсису) душа звільнюється від почуттів, уявлень, образів, будь-яких думок, досягаючи первісної простоти, й у такому стані безмовності й бездумності вона у таємничий спосіб поєднується із найпростішим божеством, і Бог прилучає душу до себе відповідно до її простоти” [2, 191]. Натомість інша течія – морально-практична, “пов’язує обоження не стільки з гносисом, скільки з певним метафізичним преображенням людської природи, як немовби переплавляється в горнилі полум’яної любові людини до Бога...” [2, 191]. Вершиною містичного досвіду для обох течій є екстаз. Що стосується Г. Сковороди, то йому був ближчий морально-практичний напрямок містики.

Головну увагу містицизму у філософії Г. Сковороди приділяв Дмитро Чижевський, наголошуючи на спорідненості поглядів українського мислителя з ідеями представників німецької містики – Мейстера Екгарта, Якоба Беме, Тавлера, Силезія та інших. На містицизм Г. Сковороди звертав увагу і В. Зеньковський, але, на відміну від Д. Чижевського, він зближував українського мислителя із східними містиками.

Висвітлюючи містицизм Г. Сковороди, Д. Чижевський писав, що український мислитель знав та вживав усі поняття “християнської містики, які символічно характеризують містичну екстазу:

- 1) містик бачить Бога: “Серце пан очей, бачить саме всесвітнє світило світу;
- 2) містик з’єднується з Богом: “О серце чисте!.. ти є Боже, а Бог є в тобі твій... Ви є двоє та єдине;
- 3) містик обожнюється: “ище заю в тебе і преображаюся, «він преображається в пана всіх створінь, у сонце”;
- 4) душа містика є наречена дружина божа: “Ти народжений, щоби взаємно любитися з Богом”, він є твій чоловік, ... твій Бог;
- 5) душа людська народжується в містичному екстазі вдруге: “Второе рождение”;
- 6) але водночас у душі людській зроджується Бог: із кожної “особи Ізраїльського роду... виходить первородний єдиний початок”;
- 7) “радість”, екстазу характеризує Сковорода традиційними образами “сп’яніння”;
- 8) характеристична для містики є й та “єдність зміслів” у містичному переживанні, яку зустрічаємо в Сковороди, – сотки разів зустрічаємо в нього слова про “згук” (гармонію)... “смак” або аромат” [3, 184-185].

Згодом на містицизм мислителя звернули увагу Д. Піч, Д. Козій, К. Митрович, І. Валявко, Т. Грибков та ін. Наслідуючи Д. Чижевського, дослідники продовжують шукати коріння сквородинівського містицизму у німецькій традиції.

Як глибоко віруюча людина, мислитель мав власний містичний досвід, можливо, не такий яскравий, як у західноєвропейських містиків, але не менш цікавий для дослідників його творчості. На жаль, твори Г. Сковороди мають зовсім мало автобіографічних відомостей, але навіть з тих скупих фактів ми можемо з впевненістю стверджувати про декілька яскраво виражених переживань, які можна трактувати як містичні:

– містичний “сон”, який наснився мислителю у Ковряях 24 листопада 1758 р. Г. Сковорода наче проник у “различні охоты житія челоувѣческаго по разным мѣстам” [7, 429]. Але див-

ний сон мислителя “не менше устрашил, как усладил. А пробудившись, не преминал с сладос[тью] в самой вещи пропѣть: “Святій боже...” [7, 430].

– відчуття “запаху смерті”, напередодні епідемії холери у Києві 1770 р.. У біографії мислителя М. Ковалинський писав, що в 1770 р. Г. Сковорода три місяці проживав у Китаївській пустелі, що під Києвом. Але раптом “примѣтил в себѣ внутреннее движение духа непонятное, побуждающее его ѣхать из Киева...” [7, 463]. Незважаючи на вмовляння друзів лишитися, мислитель вирішує покинути Київ. “Между сим пошел он на Подол, нижній город в Киевѣ.

Пришед на гору, откуда сходят на Подол, вдруг остановясь, почувствовал он обоняніем такой сильной запах мертвых трупов, что перенести не мог и тотчас повернулся домой. Дух убѣдительно погнало его из города, и он с ... благоволеніем духа отправился в путь на другой же день” [7, 462-463]. Приїхавши через два тижні до Охтирки, мислитель дізнається, що в Києві виникла епідемія холери і місто зачинене.

– і, насамкінець, передчуття мислителем власної смерті. Напередодні смерті мислитель власноруч викопав собі могилу і в передсмертній записці просив поховати його саме там, а замість хреста поставити камінь, на котрому мають бути слова “Світ ловив мене, але не впіймав”.

У світлі містичних переживань Г. Сковорода часто твердив: “Весь мір спит... Да еще не так спит, как о праведникѣ сказано: “Аще падет, не разбіється... “Спит глибоко, протянувшись, будто ушибен об нея” [4, 136].

Містики стверджували, що духовний світ складається із вогню, світла та п'їтьми, і, приховуючись у видимому світі, впливає на нього. Подібні твердження неодноразово зустрічаються у філософії Г. Сковороди, що вказує на внутрішній зв'язок українського мислителя із спадщиною філософів-містиків. Відповідно виникає логічне питання: хто Г. Сковорода більшою мірою, релігійний філософ чи містик? Перш ніж давати відповідь, слід ще раз відмітити, що містика набагато ширша, ніж релігія. Український філософ перебував у “межах містики послідовно християнської, Христос є центр релігійного світогляду Г. Сковороди” [5, 52]. Містицизм Г. Сковороди – це не стільки спосіб існування, скільки особливий метод богодумання, або, навіть більше, богопошуків. Весь життєвий шлях “апостоличного старчика” постає, як пошук Бога, який відкривається апостолам у Об'явленні. Адже в Об'явленні Бог пізнається, як в особистому спілкуванні. За твердженням В. Лоського: “Об'явлення завжди є об'явленням кому-небудь; воно складається із зустрічей, які утворюють історію. Тому Об'явлення у своїй повноті – це історія, це історична реальність, від створення світу до парусії (другого пришествя)” [6, 206]. Поза Об'явленням людина не в змозі пізнати Творця, так само як не в змозі “об'єктивно” судити про об'явлення, оскільки воно насамперед є відношення між Богом і світом, всередині якого, незалежно від нашого бажання, ми перебуваємо. Але вся складність полягає в тому, що Бог відкривається лише своїм апостолам і то не безпосередньо, а через свого Сина. Так, у “Об'явленні Івана Богослова” стверджується: “І я оглянувся, щоб побачити голос того, що говорив зі мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників “Подібного до Людського Сина...” (Об.1:12,13). “Ніхто Бога ніколи не бачив, – Однороджений Син, що в лоні Отця, Той Сам виявив був” (Ів.1:18). Саме через Христа відкривав Г. Сковорода для себе Творця і саме заради Нього готовий був терпіти будь-які приниження й утиски. В одному з листів до М. Ковалинського мислитель писав: “...Для мене Христос – життя або смерть. Я перемиг і буду перемагати страх при допомозі отця і його сина. Хто не радіє тому, щоб бути приниженим в ім'я Христа, той не гідний його царства. Чим більше ми терпимо заради Христа, тим ближче він стоїть до нас...” [7, 330-331].

Остання ціль кожного містика – досягнення повного богоеднання, яке усвідомлюється ним настільки реальним, що він описує його, як входження власного Я в божественне “Я”. На такому рівні не існує більше ні об'єкта, ні суб'єкта, а душа містика наповнюється почуттям радості. А оскільки Бог – це істота духовна, “швидше це чистий дух, необмежений ні часом ні простором”, то реально він може бути присутнім у житті людей високої духовності, зокрема, містиків і святих. Одне з власних містичних богоеднань описує сам Г. Сковорода: “Имѣя разженныя мысли и чувствуя души моей благовѣніем и благодарностію к богу, встав рано, пошел я в сад прогуляться. Первое ощущение, которое осязал я сердцем моим, была нѣкая развязность, свобода, бодрость, надежда с исполненіем... Слезы полились из очей моих ручьями и разлили нѣкую умиленную

гармонію во весь состав мой. Я проник в себя, ощутил аки сыновнее любви увѣреніе и с того часа посвятил себя на сыновнее повиновение духу божию” [7, 463]. Це було те єднання, коли містик міг спілкуватися з Богом на рівних. Адже коли людина “исходит из круга самомнения, самопроизволения, самолюбия своего, почитая все то землею пустою, непроходною и безводною, тогда чистый дух святыи занимает все чувства его и возстановляет царство истины, то есть возжигает в нем способности внутреннего чувства огнем любви своя” [7, 146].

Далеко не останньою є роль містики у запереченні ролі церкви в суспільстві. Насамперед, церква не потрібна як посередник у процесі богоспілкування. Тут чітко простежується зв'язок містицизму з реформаторськими ідеями. “Єство містики – в практичній сфері, й полягає в науці про цю або ту форму виходу людини поза межі її власного єства та зближення її – в цій або тій формі – до божественного буття: споглядання Бога, злиття з Богом, “обожнення” є форми такого зближення” [3, 180].

Зважаючи на містичні переживання Г. Сковороди, виникає логічне питання, як ставився мислитель до офіційної церкви, оскільки для містичних течій часто було характерним зневажливе ставлення до неї. Попри те, що в творах Г. Сковороди всі християнські догми розчинені у символіці, а окремі його висловлювання межують із ерессю, супроти церкви він ніколи не був еретиком, на що вказує зміст його релігійної філософії. Водночас мислитель не обороняв якусь одну конфесію за рахунок іншої, оскільки був переконаний, що через усі релігії можна увійти до Царства Божого.

У розвідці “З історії релігійної думки на Україні” Михайло Грушевський звертає увагу на масонство, елементи якого, на його думку, властиві і українському мислителю. М. Грушевський стверджував, що масонство і споріднені з ним містичні течії поширились у Росії у XVIII ст. Найбільш визначне місце серед російських містиків кінця XVIII – початку XIX ст. посідає С. Гамалія, вихованець київської академії. Займаючи посаду в Москві, він зблизився з гуртком Новікова, “одного з перших російських масонів і взагалі найбільш симпатичного представника сього руху” [8, 130]. На цей же час припадає і творчість Г. Сковороди, який, за твердженням М. Ковалинського, досить неприхильно ставився до масонства. “Я не знаю мартынистов, ни разума, ни учения ихъ; ежели они особничаютъ въ правилахъ и обрядахъ, чтобы казаться мудрыми, то я не хочу знать ихъ; ежели они мудрствуютъ въ простоте сердца, чтобы быть полезными гражданами обществу, то я почитаю ихъ; но ради сего не для чего бы имъ особничаютъ. Любовь къ ближнему, – стверджував Сковорода, – не имеетъ никакой секты: на ней весь законъ и пророки висятъ” [7, 469].

Цілковито можливо, що одна з містичних течій сприяла розвитку у Г. Сковороди масонських ідей. Але це лише припущення, котре потребує більш детального дослідження.

Примітки

1. *Липинський В.* Релігія і церква в історії України. – К., 1993. – 128 с.
2. *Нічик В. М.* Петро Могила. – К., 1997. – 328 с.
3. *Чижевський Дмитро.* Філософія Г. С. Сковороди. – Варшава, 1934. – 224 с.
4. Григорій Сковорода // Повне зібрання творів: у 2 т. [ред. кол. В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 1.
5. *Валявко Ірина.* Філософія Григорія Сковороди в осмисленні Дмитра Чижевського. – К., 1996. – 55 с.
6. *Мистическое богословие.* – К., 1991. – 392 с.
7. Григорій Сковорода // Повне зібрання творів: у 2 т. [ред. кол. В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 2.
8. *Грушевський Михайло.* З історії релігійної думки на Україні. – К., 1992. – 192 с.
9. *Сумцовъ Н.* Предисловие на книгу Житие Сковороды, описанное другом его М. М. Ковалинскимъ // КС. – 1861. – № 9. – С. 1-14.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплекса “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015